

**ANALYSIS OF SOURCES OF INFORMATION ON THE BALANCE
SHEET OF FIRMS AND THEIR COMPOSITION**

Karimqulova Oygul Sunnatullo qizi

Saidqulova Ra'no Shodiyor qizi

Student of Jizzakh Branch of the National University of Uzbekistan

Student of Jizzakh Branch of the National University of Uzbekistan

**АНАЛИЗ ИСТОЧНИКОВ ИНФОРМАЦИИ О БАЛАНСАХ ФИРМ И ИХ
СОСТАВЕ**

Каримкулова Ойгул Суннатулло кизи,

Саидкулова Рано Шодиёр кизи

Студент Джизакского филиала Национального университета Узбекистана

Студент Джизакского филиала Национального университета Узбекистана

**FIRMALAR BALANSI VA ULARNING TARKIBI TO'G'RISIDAGI
AXBOROT MANBALARI TAHLILI**

Karimqulova Oygul Sunnatullo qizi,

Saidqulova Ra'no Shodiyor qizi

O'zbekiston Milliy universiteti Jizzax filiali talabasi

O'zbekiston Milliy universiteti Jizzax filiali talabasi

karimqulovaoygul@gmail.com

saidqulovarano@gmail.com

+998932621705

+998953532929

Annotation: it is important to develop production, increase the number of firms and their number in a period of development with the current intensity. This article provides information about the firm and the balance sheet and sources of information about their composition. In addition to fun, types of firm balance sheets and forms that are more beneficial to the population are also described. Great attention is paid to the development of production in our country, the promotion of entrepreneurship and the development of the areas of self-employment of the population. So they are necessary for all of us to provide adequate information to the population and to be aware of the various new laws.

Аннотация: в нынешнюю бурно развивающуюся эпоху важно развивать производство, увеличивать количество фирм и их количество. В этой статье будет представлена информация о фирме и ее балансе, а также источники информации об их составе. Помимо fun, также описываются типы и формы баланса фирмы, которые более выгодны для населения. В нашей стране уделяется большое внимание развитию производства, содействию предпринимательству и самозанятости населения. Так что предоставление населению достаточной информации о них и информирование о новых законах необходимо для всех нас.

Annotatsiya: hozirgi shiddat bilan rivojlanayotgan bir davrda ishlab chiqarishni rivojlantirish, firmalar va ularning sonini ko'paytirish muhim ahamiyatga ega. Bu maqola orqali firma va buxgalteriya balansi hamda ularning tarkibi to'g'risidagi axborot manbalari haqida ma'lumotlar berib o'tiladi. Fundan tashqari firma balansi turlari va aholi uchun foydaliroq bo'lgan shakllari ham bayon etiladi. Yurtimizda ishlab chiqarishni rivojlantirish, tadbirkorlikka ko'maklashish va aholining o'zini o'zi band qilish sohalarini yanaqa rivojlantirishga katta e'tibor qaratilmoqda. Shunday ekan ular haqoda aholiga yetarlicha ma'lumotlar berish va yangi turli qonunlardan xabardor etish barchamiz uchun zarur.

Keywords: firm, production, transaction costs, balance sheet, accounting, asset and passive, income.

Ключевые слова: фирма, производство, транзакционные издержки, баланс, учет, актив и пассив, доход.

Kalit soʻzlar: firma, ishlab chiqarish, transaksiya xarajatlari, balans, buxgalteriya, aktiv va passiv, daromad.

Kirish.

Hozirgi kunda ishlab chiqarishni rivojlantirish va tadbirkorlikni qoʻllab-quvvatlash maqsadida yurtimizda muhtaram prezidentimiz Sh.Mirziyoyev boshchiligida yaratilayotgan qonun va farmonlar amal qilish natijalari kundan kunga yaxshilanib bormoqda. Bunga misol qilib, mulkchilikning barcha shakliga mansub korxonalarni barpo etishning, ular faoliyatining, ularni qayta tashkil etish va tugatishning umumiy huquqiy, iqtisodiy va ijtimoiy asoslarini belgilab beradi. Qonun foyda olishni koʻzlab ish olib boradigan korxonalarining mustaqilligini taʼminlashga qaratilgan boʻlib, ularning huquqlari va masʼuliyatini belgilaydi, boshqa korxonalar va tashkilotlar, davlat hokimiyati va boshqaruv idoralari bilan munosabatlarini tartibga solib turadi.

Firmalar balansi – firmalar hisoboti aniq hisobot sanasida yakunlanuvchi, mablagʻlarning sarflanishi, manbai va maqsadini tavsiflovchi, jamlovchi, umumlashtirilgan jadvaldapul hisobida aks firma ettiruvchi hujjat hisoblanadi. Firma balansi, korxonalar, tashkilot va boshqa xoʻjalik yurituvchi subyektlarning mulkiy holatini qiymat koʻrinishida taʼriflab beradi. Firma balansi umumlashtirilgan jadval shaklida korxonaning mulklari tarkibini, ularning joylashtirilishini, manbalarini, mablagʻlarining sarflanishini va safarbar etilishini hisobot sanasida qiymat jihatdan aks ettiradi. Firma balansi ikki qismdan iborat boʻlib, chap tomoni aktiv, oʻng tomoni passiv deb ataladi. Aktiv va passiv firma balanslari bir biriga teng boʻladi.

Eksport baholaridan tashqari, transaksiya xarajatlarning nisbiy miqdori va tashkiliy tuzilmaning optimallik darajasi haqida axborot manbai boʻlib, buxgalteriya xisobotlarining, birinchi navbatda, balans hamda foyda va zararlar haqidagi hisobotning maʼlumotlari xizmat qilishi mumkin. Balansdan foydalanishning bunday yoʻnalishi, asosan, firmaning kreditga layoqatliligini imkoniyatli kreditorlar

Nuqtai nazaridan baholashga qaratilgan moliyaviy tahlilning oddiy texnologiyasida farq qiladi. InstitutSIONAL tahlil uchun biz taklif etayotgan balansdan foydalanish metodologiyasi, albatta, to'liq emas, shuning uchun unga nisbatan mutloq aniq va to'la to'kis xususiyatga davogarlik qilmaydigan xomaki variant singari munosabatda bo'lish lozim. Buxgalteriya hisobotining institutsional tahlildagi dastlabki nuqta sifatida biz daromadlar haqidagi hisobot asosida aniqlanadigan firma mahsulotini sotish narxining tarkibi "axborotning uch xilini: tashkilotning ichki tafsilotlari haqidagi, bozordagi raqobat darajasi haqidagi va firma strategiyasi haqidagi axborotni sintez qiladi" degan ma'noni qabul qilamiz. Tannarx tarkibi nafaqat ishlab chiqarish va texnologik xarajatlarni, balki tashkilot ichida yuzaga keladigan transaksiya xarajatlarini ham aks ettiradi. Daromadlar tarkibi firma faoliyat ko'rsatadigan tashqi muhit haqidagi: talabning holati va dinamikasi, raqobatchilar tovarlarining narxi va sifati, raqib firmalarning savdo tajovuzkorligi darajasi, sektorda transaksiya xarajatlarining miqdori haqida axborotni ham o'zida mujassam etadi. Alohida firmaning buxgalteriya hisobotida mujassamlangan axborot o'z o'zicha kam ma'lumot beradi: institutsional tahlil uni tarmoq bo'yicha yoki shunday o'lchamdagi firmalar guruhlarini bo'yicha o'rtacha ko'rsatkichlar bilan taqqoslashni talab qiladi, chunki gap transaksiya xarajatlarini mutloq emas, balki nisboy ifoda o'lchashi haqida borayapti. Masalan, Yaponiyada har yili 865 ta yirik firmaning o'rtacha balansga keltirilgan balansi ko'rsatkichlari hisoblab chiqiladi va bu ma'lumotlar asosida Aoki to'plangan ishdan bo'shshda to'lanadigan nafaqalar miqdori firma tomonidan xodimning firma uchun o'ziga xos ko'nikmalar va bilimlarga ega bo'lishi uchun sarflanadigan say harakatlarga to'g'ri proporsionlan degan fikrlar paydo bo'ladi. Chiqish nafaqasi pensiyaga ketishiga yoki muddatidan oldin ishdan bo'shaganida to'lanadi va bu uni firma tomonidan to'lanaadigan yakka pensiyaga yaqinlashtiadi.

Aktiv va passiv alohida moddalarning tahlili tashkilotda huquqlarning real taqsimlanishi haqida tasavvurga ega bo'lish imkonini beradi, u rasmiy, ta'sis hujjatlari va aksiyadorlik reyestrda qayd etilgan taqsimlashga hamma vaqt ham mos kelmaydi.

Banklar tomonidan korxonaga ustidan nazorat darajasini aniqlash uchun indeksni hisoblash chiqish ham foydali, chunki bank tomonidan garov bilan ta'minlanmagan kreditlar, faqat berilgan kredit qaytarilishining boshqa, norasmiy kafolatlari ko'zda tutilgan holatlarda berilishi mumkin.

BALANS	
AKTIV	PASSIV
Oson sotiladigan qimmatli qog'ozlar	to'lanadigan vaksellar
Debitorlar hisobvaraqlari	to'lanadigan hisobvaraqlar
Zaxiralar:xomashyo	boshqa joriy majburiyatlar
Tugallangan ishlab chiqarish	jami joriy operatsion majburiyatlar
Jami zaxiralar	joriy uzoq muddatli qarzdorlik
Kelajak davrdagi xisobotlar	bo'lajak davrdagi daromadlar
Boshqa aylanma aktivlar	uzoq muddatli kreditlar
Jami aylanma aktivlar	kapital lizingi bo'yicha majburiyatlar
Amaldagi jihozlar lizingi	operatsion lizingning hozirgi qiymati
Binolar inshootlar va jihozlar	boshqa joriy majburiyatlar
Minus amortizatsiya	jami uzoq muddatli majburiyatlar
Amaldagi jihozlar lizingi	suborsinatsiyalangan qarzdorlik
Asosiy jihozlar lizingi	qisqa muddatli pensiya majburiyatlari
Uzoq muddatli qimmatli qog'ozlar	to'lash muddati kechiktirilgan soliq
Investitsiyalar va ssudalar	to'lovlari
Sof aktivlar	imtiyozli aksiya
Debitorlarning hisobvaraqlari	oddiy aksiya
Boshqa aylanma tashqi mablag'lar	taqsimlanmagan foyda
Nomoddiy aktivlar	sarmoyadorlardan sotib olinmagan
Xaridlarni kapitallashtirish	aksiyalar
Jami asosiy vositalar	Jami xususiy kapital
Jami aktivlar	Ustundagi jami

O‘zaro bog‘liq korxonalar tomonidan tashkilot ustidan nazorat darajasini aniqlash uchun turli indeksni bir birga moslashtirish zarur.

Xulosa.

Xulosa qilib aytadigan bo‘lsam, firmalar balansini hisoblash jarayonlarini yurtimizda yanada rivojlantirish va indekslarga ko‘ra funksiyalarni tahlil etish orqali ularni yanada rivojlantirish lozim. Bundan tashqari, turli usullardan foydalanish hamda ularni davlatimiz sharoitiga moslashtirish yangidan tuzib chiqishimiz juda o‘rinli bo‘lar edi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Meyer, M. & Schwager, A. (2007). "Balancing Organizational Structures: Theory and Practice." *Journal of Management Studies*.
2. Kaplan, R.S., & Norton, D.P. (1996). "The Balanced Scorecard: Translating Strategy into Action." *Harvard Business Review Press*.
3. Porter, M.E. (1996). "What is Strategy?" *Harvard Business Review*.
4. Ansoff, H.I. (1988). "The New Corporate Strategy." *Wiley*.
5. Mintzberg, H. (1994). "The Rise and Fall of Strategic Planning." *Harvard Business Review Press*.
6. Daft, R.L. (2015). "Organization Theory and Design." *Cengage Learning*.
7. Cameron, K.S. & Quinn, R.E. (2011). "Diagnosing and Changing Organizational Culture." *Addison-Wesley*.
8. Teece, D.J. (2007). "Explicating Dynamic Capabilities: The Nature and Microfoundations of (Sustainable) Enterprise Performance." *Strategic Management Journal*.
9. Robinson, S.P., & Judge, T.A. (2017). "Organizational Behavior." *Pearson*.
10. Kotter, J.P. (1996). "Leading Change." *Harvard Business Review Press*.